
**BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MUSTAQIL ISHLARNI TASHKIL ETISH
VA O'QUVCHILARDA O'QUV-BILISH KOMPETENSIYALARINI
RIVOJLANTIRISH**

Abduraxmanova Charos Burxanovna

Sharof Rashidov nomli Samarqand davlat universiteti

Pedagogika ta'limi fakulteti

Maktabgacha, boshlang'ich ta'lim va texnologik

ta'lim kafedrası assistenti, mustaqil tadqiqotchi

charosabduraxmonova344@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda ta'lim tizimini rivojlantirish, boshlang'ich ta'limda mustaqil ishlarni tashkil etish va o'quvchilarda o'quv-bilish kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari muallif tomonidan yoritib berilgan hamda ularni takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar. Ta'lim, mustaqil ishlar, boshlang'ich ta'lim, o'quv-bilish, kompetensiyalar.

O'quv-bilish kompetensiyasi - bilish faoliyatining majmuasi: shaxsiy faoliyati muvaffaqiyati uchun rejalashtirish, tahlil qilish, refleksiya, o'zini-o'zini baholash mexanizmlarini egallash; nostandart vaziyatlarda, muammolarni evristik metodlar bilan yechishda faoliyat metodlarini egallash; o'lchash malakalarini egallash, bilishning statistik va boshqa metodlaridan foydalanishdir [1].

O'quv-bilish kompetensiyasi bu - mustaqil bilish faoliyati doirasidagi kompetensiyalar majmui bo'lib, u o'z ichiga aniq bilish mumkin bo'lgan obyektlarning mantiqiy elementlari, metodologiyasi, umumo'quv faoliyatini oladi. Bunga o'quv-bilish faoliyati va qobiliyatini tahlillash, baholash, refleksiya, rejalashtirish, maqsadga yo'naltirishni tashkil etish bilan bog'liq bilim va ko'nikmalar kiradi. O'quvchi o'rganadigan obyektga nisbatan produktiv faoliyat

ko'nikmalarini muammo yechimining evristik metodlarini, nostandart holatlarda harakat metodlarini egallash, bevosita real bilimlari orqali egallaydi. Bu kompetensiya ma'lumotlari doirasida savodxonlikning mos talablari aniqlanadi: ular faktlarni ajrata bilish, o'lchash ko'nikmalarini egallash, bilishning statistik, ehtimollik va boshqa metodlaridan foydalanish. O'quvchining mustaqil bilish jarayonida faoliyatini tashkillashtirishi, mantiqiy fikrlashi, o'quv-bilish faoliyatlarini baholay olishi, bilim va ko'nikmalarini tahlil qila olishidir. O'quv-bilish kompetensiyasini shakllantirish qiziqarli vazifalarni yechishda, yangi mavzularni muammoli bayon qilish metodlari, materialni o'rganish asosida kichik tadqiqotlar o'tkazishda eng samaralidir. Muammoli vaziyatlarni yaratish, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini hamda faol aqliy faoliyatini rivojlantirishga olib keladi. Bu faollik shunda ko'rinadiki, bunda o'quvchi tahlil qilish, taqqoslash, sintezlash, umumlashtirish, materialni konkretlashtirish asosida o'zi undan yangi axborotlarni oladi. O'quvchilar yangi tushunchalar bilan tanishishida bilim tayyor holda berilmaydi. O'qituvchi o'quvchilarni taqqoslashga, solishtirishga, faktlarni qarama-qarshi qo'yishga undaydi, natijada, izlanuvchanlik vaziyati yuzaga keladi. Bu turni shakllantirishda o'qituvchi axborot-bilishga yo'naltirilgan turli testlardan foydalanadi.

Amaliyot davomida o'quv-bilish kompetensiyalarini shakllantirish funksiyalari aniqlashtirildi. Ular quyidagilardan iborat:

boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olish faoliyatini mustaqil amalga oshirish, o'quv maqsadlarini qo'yish, ularga erishish uchun zaruriy vosita va metodlarni topish, ulardan foydalanish, jarayonni va faoliyat natijalarini nazorat qilish hamda baholash imkoniyatlarini ta'minlash;

uzluksiz ta'limga tayyorgarligi asosida shaxsning garmonik rivojlanishi uchun va ularni o'zi amalga oshirish uchun sharoit yaratish;

har qanday fan sohasida bilimlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirish, ko'nikma, malaka va kompetentligi shakllantirishni ta'minlash.

O'quv-bilish kompetensiyasi bilish vazifalarini qo'yishdan boshlanadi. O'quv-bilish kompetensiyalari mustaqil ishlash va loyihalash faoliyatini shakllantirishga yordam beradi. Ayni loyihalash metodi boshlang'ich sinf o'quvchilarining PIRLS baholash dasturi talab va mezonlarida ko'rsatilgan tasavvurni boyitishni, fikrlash operatsiyalarini ilgari surishga, kuzatish, tanlash, natijalarni bayon etishga, xulosalar chiqarishga o'rgatishga yordam beradi. Mustaqil tarzda faoliyatini loyihalash o'quvchilarda o'z izlanishlari natijalarini og'zaki yoki yozma tarzda bildirishini shakllantiradi. Bu ham yana bir o'quv-bilish kompetensiyasi hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanib darslarni to'g'ri tashkil etish, hamkorlik qilish, darsdan keyingi faoliyat, loyihalash va mustaqil ishlash faoliyatida ishtirok etish boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning o'quv-bilish kompetensiyalarini shakllantirishning muhim sharti hisoblanadi.

S.G.Vorovshikov o'quv-bilish kompetensiyasini ta'lim oluvchilarning o'zini-o'zi boshqarish faoliyati deb izohlaydi [2]. A.B.Xutorskoy o'quv-bilish kompetensiyasini mantiqiy, metodologik, umumo'quv faoliyati elementlarini, maqsadni qo'yishni tashkil etish, rejalashtirish, tahlil qilish, refleksiya, o'zini o'zi baholash metodlarini oluvchi o'quvchining mustaqil bilish faoliyati doirasidagi kompetensiyalar yig'indisi deb ta'riflaydi [3].

O'rganilayotgan obyektga nisbatan o'quvchi kreativ ko'nikmalarni o'zlashtiradi, atrof-muhitdan haqiqiy bilimlarni izlab topishni amalga oshiradi, nostandart holatlarda o'zini ko'rsatadi.

E.F.Zeyer o'quv-bilish kompetensiyasi o'quv-bilish vazifalarini mustaqil hal etish qobiliyati, axborot resurslarni mustaqil qo'llash, axborotlarni olish va tizimlashtirish, mustaqil ishlash malakalarini shakllantirish deya ta'kidlaydi [4].

Zamonaviy boshlang'ich maktabda ta'lim jarayoni o'quvchining ijodkorlik imkoniyatlarini rivojlantirishga, o'qish va tushunish darajasini oshirishga hamda mustaqil ishlash qobiliyatini shakllantirishga yo'naltirilgan. Eng asosiysi, universal o'quv faoliyatini shakllantirish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сироткин Л.Ю. Младший школьник, его развитие и воспитание: учебно-методическое пособие/ -Казань, 1999. -226с.
2. Воровщиков С.Г. Внутришкольная система учебно-методического сопровождения развития учебно-познавательной компетентности учащихся <http://www.eidos.ru/journal/2011/0627-10.htm>.
3. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-образовательной парадигмы образования // Народное образование.2003. № 5.-58-64 с.
4. Зеер Э.Ф. Ключевые компетенции, определяющие качество образования // Образование в Уральском регионе: научные основы развития: тез. докл. II науч.-практ. конф. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.- пед. ун-та.2002. Ч.2. - 23 – 25 с.
5. Mattiyev, I. B. (2023). PEDAGOGIK JARAYONLARNI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 2(1), 812-815.
6. Mattiyev, I. B. (2023). PEDAGOGIK JARAYONLARNI TASHKIL ETISH JARAYONIDA REFLEKSIV YONDASHUV. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 1(2), 816-819.
7. IB Mattiev - Journal of marketing, business and management, 2023